

EXISTIU UM CIAM BRASILEIRO?

BENDER, HELENA (1)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

helena.bender@ufrgs.br

RESUMO

Será que existiu um CIAM Brasileiro? Um grupo devidamente organizado com registros e participações nos congressos? Este texto problematiza essas perguntas, investigando uma sequência de correspondências e outros documentos que envolvem brasileiros e membros articuladores dos CIAM - principalmente Sigfried Giedion e José Luis Sert -, guardadas no Arquivo do Instituto de Teoria e História da Arquitetura da Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (gta/ETHZ). Para além do período formativo da arquitetura moderna no Brasil, este texto explora as relações estabelecidas durante as décadas de 1940 e 1950. Nestes anos, o arquivo conta com, pelo menos, 100 documentos que mencionam o Brasil ou arquitetos brasileiros. Esses documentos citam cerca de 30 profissionais, e revelam um conjunto amplo de assuntos, que vão desde a inserção da contribuição brasileira em publicações CIAM, até a necessidade de se organizar um instituto de planejamento urbano no país. No entanto, com exceção da participação de Flávio Amilcar Regis no CIAM VII (1949), não se registra notícia de brasileiros nos congressos celebrados – pelo contrário, há cobrança de ausências. Por um lado, as cartas trocadas revelam o interesse do CIAM em associar o trabalho dos brasileiros à organização. Por outro, deixam evidentes a falta de articulação entre membros e disputas internas pela liderança do grupo. Explorar este contexto - cujo ápice e fim culmina com o Plano Piloto de Brasília em 1957 e com a própria dissolução dos CIAM em 1959 - pode enriquecer entendimentos à associação comumente realizada entre os CIAM e a cidade da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: CIAM(1), HISTÓRIA DO URBANISMO MODERNO(2), CIDADE DA ARQUITETURA MODERNA(3), ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL(4).

1. INTRODUÇÃO

Associar CIAM com o Plano Piloto de Brasília (1957) é ação que atravessa a crítica e os estudos sobre a cidade da arquitetura moderna no Brasil. Também é presente a ideia da influência dos CIAM no planejamento urbano brasileiro,¹ com traduções da "Town Planning Chart", de José Luis Sert, por exemplo, encontradas em estudos para diferentes cidades do país.² É conhecida e importante a contribuição dos CIAM ao pensamento urbanístico moderno americano, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e do consequente deslocamento de diversos de seus atores a norte e sul do continente. Mas, apesar deste contexto, será que existiu, de fato, um CIAM Brasileiro? Um grupo devidamente organizado com registros e participações nos congressos? Este texto problematiza essas perguntas, investigando uma sequência de correspondências e outros documentos que envolvem brasileiros e membros articuladores dos CIAM - principalmente Sigfried Giedion e José Luis Sert -, guardadas no Arquivo do Instituto de Teoria e História da Arquitetura da Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (gta/ETHZ). Para além do período formativo da arquitetura moderna no Brasil,³ este texto explora as relações estabelecidas durante as décadas de 1940 e 1950.⁴ Nestes anos, o arquivo conta com, pelo menos, 100 documentos que mencionam o Brasil ou arquitetos brasileiros. Esses documentos citam cerca de 30 profissionais, e revelam um conjunto amplo de assuntos, que vão desde a inserção da contribuição brasileira em publicações CIAM, até a necessidade de se organizar um instituto de planejamento urbano no país. Explorar este contexto - cujo ápice e fim culmina com o Plano Piloto de Brasília em 1957 e com a própria dissolução dos CIAM em 1959 - pode enriquecer entendimentos à associação comumente realizada entre os CIAM e a cidade da arquitetura moderna brasileira.

2. NIEMEYER, DELEGADO CIAM?

Entre os primeiros registros pesquisados nos arquivos do CIAM, relacionados ao período de pós-guerra, está uma carta que Giedion envia para Oscar Niemeyer em 27 de junho de 1944. Giedion escreve desde Nova Iorque, e conta que estão organizando ali um "Chapter for Relief and Postwar Planning" (Seção de Socorro e Planejamento para o Após Guerra) do CIAM. Naquele momento, os grupos Europeus ainda estavam impedidos de atuar, e o historiador pede colaboração dos "amigos da América do Sul", sugerindo a organização de uma associação semelhante.⁵ Niemeyer responde quase três meses depois. Agradece o convite e explica que já conversou com alguns de seus colegas de profissão e, em breve, enviará os detalhes do que foi discutido.⁶

Giedion escreve novamente para Niemeyer em janeiro de 1945. Envia novos documentos sobre as reuniões que estão sendo feitas em Nova Iorque. Enfatiza que o trabalho seria facilitado se Niemeyer pudesse informar "o seu ponto de vista e o do seu grupo" sobre os problemas relacionados à reconstrução dos países afetados. Além disso, ele estava muito interessado nas atividades do grupo brasileiro "e o que há dele, se houver". Comenta que, se algum trabalho vier da América do Sul, talvez tenha que ser concebido como um tipo de "primeiro-socorro". Finaliza dizendo que "os eventos estão acontecendo rapidamente e nós devemos estar

preparados com nossa ajuda para a reconstrução”.⁷ Na dúvida, Giedion também escreve para Gregori Warchavchik, que havia sido interlocutor entre Brasil e CIAM na década de 1930.⁸

O historiador escreve mais duas vezes para Niemeyer em maio,⁹ mas a resposta só chega em outubro. O arquiteto lembra que já havia confirmado o interesse em organizar um grupo no Brasil e, para isso, “convidou 20 dos arquitetos mais capazes” para um encontro em seu escritório. Niemeyer diz que “o Grupo Brasileiro está comprometido”, e reforça que gostaria de se manter informado sobre as atividades nos Estados Unidos.¹⁰ A carta também lista os arquitetos pertencentes ao grupo, sendo Niemeyer o presidente, Alcides Rocha Miranda o vice, José Theodulo da Silva o secretário, e mais 17 membros.¹¹ O arquiteto também anexou um recorte de jornal sobre a criação do grupo, possivelmente uma matéria de fevereiro do *O Jornal*.¹²

Apesar do grande interesse de Giedion nas relações com o Brasil, e sobretudo com Niemeyer, as respostas esparsas do arquiteto incomodam o historiador. Preocupado com a “moral de trabalho” do CIAM, Giedion, por fim, escreve para Sert para que ele assuma as comunicações com a América do Sul e com o Brasil.¹³ Sert aceita o encargo e envia uma carta para Niemeyer em janeiro de 1948. Ali, disse entender que o arquiteto deve estar preocupado com seus afazeres e “que tomou a liberdade” para se corresponder com Henrique Mindlin.¹⁴

3. MINDLIN

Parece que Mindlin conheceu Giedion em Nova Iorque durante um almoço, ainda em 1944, e logo enviou uma carta para manter contato.¹⁵ O arquiteto era parte do grupo selecionado por Niemeyer, só que não estava encarregado como secretário. Mas, como explicou Sert, Mindlin “é o único arquiteto brasileiro que geralmente responde às cartas”.¹⁶ A ideia é que Mindlin colaborasse na organização de fotografias e informações sobre a produção brasileira: o CIAM estava celebrando vinte anos de atuação, e preparava uma publicação para a revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*, em que não deveria “de modo algum faltar os exemplos do Brasil”.¹⁷

Em uma carta de março de 1948, Sert insiste com Mindlin na importância da produção brasileira, e que havia “escrito para Oscar ao mesmo tempo”, mas que, até agora, estava sem resposta.¹⁸ Giedion também escreve para Mindlin cobrando o envio de documentos do grupo brasileiro e mais compromisso de seus membros.¹⁹ O arquiteto responde que “tem sido um trabalho agonizante” conseguir esses documentos com seus colegas. Ele explica que o “CIAM tem três delegados no Brasil (Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Warchavchik)”, e que nenhum deles estava em posição ou querendo organizar o grupo. O “Oscar, uma vez, elaborou uma lista daqueles que achou que pudessem pertencer ao grupo [...], um encontro foi realizado, e impresso em papel timbrado, e isso foi tudo”. Mindlin salientou que “a menos que mais delegados fossem apontados, nada nunca acontecerá no Brasil”. Por fim, explicou que tudo o que conseguiu de documentos foram fotografias das obras brasileiras, que seriam entregues por Josephina Pirro, no próximo encontro CIAM, em Zurique.²⁰

No ano seguinte, Sert envia um novo chamado para Mindlin, desta vez, interessado na participação do arquiteto e do grupo brasileiro no CIAM VII. Mindlin responde prontamente, mas diz que tem trocado cartas

com Giedion por um longo período “sem nenhuma conclusão positiva”, e que não sabe mais “o que pensar ou fazer”. Retoma a importância de que novos membros sejam adicionados, citando colegas como Marcelo Roberto, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, e até Rino Levi e Eduardo Kneese de Mello, de São Paulo, que poderiam ajudar a liderar o grupo. “Se algo deve ser feito para ‘descongelar’ o CIAM brasileiro, deve ser feito agora mesmo”.²¹

Sert comenta para Mindlin que a falta de articulação entre membros, infelizmente, não é exclusiva ao CIAM brasileiro. Sert concorda que o grupo brasileiro deve aumentar, admitindo os nomes sugeridos, mas entende que nada pode ser feito até a celebração do Congresso.²²

4. CIAM VII

O CIAM VII aconteceu em Bergamo, na Itália, em julho de 1949. Entre delegados e ouvintes foram cerca de 111 participantes, sendo seis brasileiros.²³ Le Corbusier, presidente da Primeira Comissão do Congresso, abriu seus trabalhos com as “constatações e realizações dos problemas de Urbanismo expostos”, com direito à visita aos 28 painéis, ou “grilles”, montados pelos diferentes grupos.²⁴ Uma das grilles brasileiras ilustrou um bairro para 3000 habitantes, e foi apresentada por Flávio Amilcar Regis, arquiteto ainda desconhecido no meio CIAM.²⁵ Outra grille mostrada pelo Brasil foi a da “Unidade de Vizinhança de Pedregulho” (1946-1948), de Affonso Eduardo Reidy, então chefe do Departamento de Urbanismo da Prefeitura do Distrito Federal.

As subcomissões encarregadas de analisar os projetos se concentraram em verificar a aplicação da “Carta de Atenas” discutida no CIAM III (1933). Além das quatro funções de análise expressas naquele documento (habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, e circular), elas também observaram os projetos frente às “leis da natureza” (orientação solar, distribuição dos espaços verdes), o homem (moradia, serviços sociais), e a ocupação do território (disposição/estatuto do terreno, capacidade de realização). A ideia era organizar uma “Carta do Habitat” a partir da análise dos projetos.²⁶

Pouco se sabe sobre o projeto apresentado por Regis, identificado como *Grille XXI*. A única descrição encontrada está no cronograma do Congresso: o arquiteto explicou “um estudo de bairro para 3000 habitantes, especialmente do ponto de vista da arquitetura (tipos de casas)”.²⁷ Reidy não foi ao congresso, mas seu projeto para o Pedregulho foi apresentado na *Grille XXVI*.²⁸ Com quatro blocos habitacionais somados a serviços sociais (como escola, lavanderia, centro de saúde), o conjunto exemplificava a ideia discutida no contexto CIAM de suspender a divisão do solo para oferecer novas relações entre cidade e natureza.²⁹ O bloco maior, inclusive, foi destacado na descrição do projeto, com seus 324 apartamentos arranjados em forma de curva para acompanhar a topografia.³⁰

Como resultado do Congresso, Reidy, mesmo ausente, é indicado delegado do grupo brasileiro, e Mindlin, ratificado como secretário. Niemeyer passa a fazer parte do CIAM como membro individual, junto de Alvar Aalto.³¹ Depois do congresso, Mindlin escreve para Giedion, preocupado em como informar as alterações no CIAM brasileiro para Niemeyer.³² Regis também escreve para Giedion, mas na intenção de entrar para o CIAM brasileiro.³³

5. CIAM DE SÃO PAULO

Ao mesmo tempo em que conversava com os arquitetos do Rio, Giedion também se correspondia com São Paulo. Assegurar mais contatos era estratégia para garantir que brasileiros participassem nos congressos celebrados; mas também revela que, para o historiador, o CIAM brasileiro poderia se dividir entre Rio e São Paulo. Neste sentido, Giedion incentiva Warchavchik a organizar um grupo na capital paulista ainda em 1945.³⁴ Depois, possivelmente em 1948, o próprio Warchavchik faz uma doação de 1000 francos suíços para o CIAM, demonstrando envolvimento com a organização.³⁵ A ala paulista do CIAM brasileiro, entretanto, não entrega uma lista de delegados, nem realiza outras trocas oficiais. Uma tentativa de se organizar um grupo em São Paulo veio até mesmo de Pietro Maria Bardi que, em carta, combina uma viagem de Giedion ao Brasil em 1948.³⁶

A viagem de Giedion para o Brasil, e para São Paulo, de fato acontece, só que mais tarde, em 1951, quando o historiador, é convidado para integrar o júri da I Bienal de São Paulo.³⁷ Como testemunho da ocasião, Sert recebe um bilhete em que o arquiteto mexicano Mario Pani, diz o seguinte: "Amigo Sert: tendo assistido a fundação do grupo CIAM de São Paulo, Brasil, enviamos-lhe, em conjunto, uma saudação afetuosa". Giedion escreve embaixo: "foi extremamente emocionante. Nunca acreditei que a natureza aqui, de árvores e flores, de cima a baixo, pudesse ser tão excitante". Também assinam: Roberto Cerqueira Cesar, Marina Cerqueira Cesar, Rino Levi, Yvonne Levi, Oswaldo Bratke, Eduardo Kneese de Mello, e Icaro de Castro Mello.³⁸

Depois, em 1954, é Sert quem participa da II Bienal de São Paulo. Após a viagem, em correspondência com Matarazzo, o arquiteto diz concordar com a ideia aventada de se organizar um instituto de planejamento urbano no país. Complementa que "o Brasil estabeleceu, sem dúvida, liderança na Arquitetura Moderna, mas isso deve ser seguido por algum planejamento urbano definitivo".³⁹ Dali, o grupo brasileiro aparece nos registros do CIAM como "em formação", com Reidy apontado como delegado do grupo no Rio, Niemeyer como membro individual, e Eduardo Kneese de Mello como delegado em São Paulo.⁴⁰

6. CONCLUSÃO

Os contatos com os arquitetos brasileiros depois da guerra fazem pensar que seria possível, desde este novo mundo, uma nova atuação frente aos problemas da arquitetura e da cidade. Parece que Giedion e Sert acreditavam que o Brasil, país que nos anos de guerra despontou como potência da Arquitetura Moderna, poderia contribuir para o problema da reconstrução dos países europeus. Pelas cartas trocadas, também é inegável o interesse em associar a produção brasileira com a organização. Tanto é assim que Giedion e Sert insistiram na existência de um CIAM brasileiro, que, talvez, não existisse se não fosse a persistência das cartas. Afinal, o pouco engajamento nas respostas, divergências e disputas internas, revelam uma organização dispersa. Essa característica não é estranha a outros grupos CIAM; ao mesmo tempo também demonstra a importância de profissionais, como Mindlin, e até mesmo Regis, que não costumam ser vinculados à organização.

Por fim, apesar das movimentações de Giedion e Sert, e da criação de um grupo em São Paulo, há poucas cartas guardadas nos arquivos do CIAM relacionadas ao Brasil com datas do final da década de 1950. Mas uma delas desperta interesse: é um apelo que Giedion faz a Niemeyer sobre o Plano Piloto de Brasília. Na carta, Giedion agradece a documentação que o arquiteto envia para ele sobre a cidade, e conta que Brasília serviu como “espinha dorsal” de seu seminário em Harvard. Enquanto elogia a arquitetura da cidade, realiza uma série de críticas ao plano de Lucio Costa.⁴¹ Giedion parece tentar afastar a associação do CIAM com os desenvolvimentos da cidade, ao mesmo tempo em que o Brasil seguia com a exploração de um “planejamento urbano definitivo”, reclamado por Sert. É possível que esse tenha sido o último contato entre o CIAM e os brasileiros, já que, pouco antes da inauguração de Brasília, a organização tem fim após seu último congresso, celebrado em setembro de 1959.

NOTAS

¹ Ver: Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes e José Carlos Huapaya Espinoza, “Olhares cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960”, in *Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do campo, 1920-1960*, ed. Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes (Salvador: EDUFBA, 2009), 21.

² Exemplos são Salvador e Porto Alegre. Ver: Antônio Heliodório Lima Sampaio, *(Outras) Cartas de Atenas: com textos originais* (Salvador: Quarteto, 2001); Silvio Belmonte de Abreu, “A Carta de Atenas em Porto Alegre”, in *XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo* (Porto Alegre: Marcavizual; PROPUR; PROPAR, 2012).

³ Ver: Pedro Moreira, “Alexandre Altberg e a arquitetura nova no Rio de Janeiro”, *Arquitextos*, mar. 2005, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/484>; Daniela Ortiz dos Santos, Mário Luis Carneiro Pinto de Magalhães, e Priscilla Alves Peixoto, “Cartas Sobre Cartas - a contribuição silenciosa brasileira na construção dos primeiros congressos internacionais de Arquitetura Moderna”, in *8o Seminário Docomomo Brasil* (Rio de Janeiro: Docomomo Rio, 2009). <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/071-1.pdf>; Evelien van Es et al., eds., *Atlas of the Functional City. CIAM 4 and Comparative Urban Analysis* (Bussum: THOTH; gta, 2014).

⁴ Por se concentrar em documentação primária, este texto amplia a pesquisa de Maria Beatriz Camargo Cappello, “Interlocução entre a Europa e o Brasil - os CIAM e os arquitetos brasileiros”, in *13o Seminário Docomomo Brasil* (Salvador: UFBA, 2019), <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/119264.pdf>; por se concentrar no caso brasileiro, se soma às pesquisas de Anahi Ballent, *El diálogo de los antípodas: Los CIAM y América latina* (Buenos Aires: FADU/UBA, 1995); Eric Mumford, “CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture modern/International Congresses for Modern Architecture) in Latin America, 1928-56”, in Célia Ferraz de Souza ed., *Ideias em circulação na construção das cidades* (Porto Alegre: Marcavizual; PROPUR; PROPAR, 2014), 79-100.

⁵ Carta de Sigfried Giedion para Oscar Niemeyer, 27 jun. 1944. gta/ETHZ. A indicação “carta de” será suprimida nas próximas citações, para simplificação. As traduções foram feitas pela autora.

⁶ Niemeyer para Giedion, 1 set. 1944, gta/ETHZ.

⁷ Giedion para Niemeyer, 06 jan. 1945, gta/ETHZ.

⁸ Giedion para Gregori Warchavchik, 06 jan. 1945, gta/ETHZ; Ballent, *El diálogo*, 12; Santos et. al., “Cartas sobre cartas”.

⁹ Giedion para Niemeyer, 17 mai. 1945; 29 mai. 1945, gta/ETHZ.

¹⁰ Niemeyer para Giedion, out. 1945, gta/ETHZ.

¹¹ Aparecem como membros: Affonso Eduardo Reidy, Álvaro Vital Brasil, Anibal Melo Pinto, Carlos Leão, Carlos Ferreira, Fernando Saturnino de Brito, Helio Uchôa Cavalcanti, Herminio Andrade Silva, Henrique Mindlin, João Cavalcanti Bastos Melo, Jorge Machado Moreira, Jorge Ferreira, José Souza Reis, Lucio Costa, Marcelo Roberto, Milton Roberto e Paulo Camargo e Almeida. Ibid.

¹² “Uma carta dos princípios de reconstrução do mundo de após guerra”, *O Jornal*, 18 fev. 1945, http://memoria.bn.gov.br/DocReader/110523_04/25946.

¹³ Giedion para José Luis Sert, 27 jan. 1948, gta/ETHZ.

-
- ¹⁴ Sert para Niemeyer, 28 jan. 1948, gta/ETHZ.
- ¹⁵ Henrique Mindlin para Giedion, 28 fev. 1944, gta/ETHZ.
- ¹⁶ Sert para Giedion, 28 jan. 1948, gta/ETHZ.
- ¹⁷ Sert para Mindlin, 28 jan. 1948, gta/ETHZ.
- ¹⁸ Sert para Mindlin, 23 mar. 1948, gta/ETHZ.
- ¹⁹ Giedion para Mindlin, 27 abr. 1948, gta/ETHZ.
- ²⁰ Mindlin para Giedion, 08 jun. 1948, gta/ETHZ. Sobre Josephina Pirro, ver: Henrique E. Mindlin, *Modern Architecture in Brazil* (Rio de Janeiro; Amsterdam: Colibris, 1956), 252.
- ²¹ Mindlin para Sert, 17 mai. 1949, gta/ETHZ.
- ²² Sert para Mindlin, 25 mai. 1949, gta/ETHZ.
- ²³ Benedetto Barras, Bertha Chnaidermann Leitchic, Mme Chnaidermann, Flávio Amilcar Regis, Edgar Sontello e Mortinho Braga. "7 CIAM Bergamo 1949 Documents", gta/ETHZ.
- ²⁴ "Compte-rendu de la seance de la sous-commission A", gta/ETHZ. A *grille* foi um sistema de visualização de projetos, pensado pelo grupo francês, e que permitia a análise comparativa dos trabalhos. Ver: Eric Mumford, *The CIAM Discourse on Urbanism* (Cambridge: MIT, 2002), 180-181.
- ²⁵ "Compte-rendu de la seance".
- ²⁶ "7 CIAM Bergamo 1949 Documents", gta/ETHZ.
- ²⁷ "Compte-rendu de la seance". Regis também participa das discussões da comissão "Relatório das artes plásticas". "7 CIAM Bergamo 1949 Documents".
- ²⁸ Mumford, "CIAM Discourse on Urbanism", 187; "Compte-rendu de la seance".
- ²⁹ Ver: Cláudia Costa Cabral, "Recuperación progresiva", *Summa +*, nov. 2017, 90-95.
- ³⁰ "Compte-rendu de la seance".
- ³¹ "Minutes of the final meeting of the Council of CIAM at Bergamo". gta/ETHZ.
- ³² Mindlin para Giedion, 25 out. 1949, gta/ETHZ.
- ³³ Flávio Amilcar Regis para Giedion, 07 nov. 1949, gta/ETHZ.
- ³⁴ Giedion para Warchavchik, 17 mai. 1945, gta/ETHZ.
- ³⁵ "Liste des donations aux CIAM", gta/ETHZ.
- ³⁶ Giedion para Pietro Maria Bardi, 05 jul. 1948, gta/ETHZ.
- ³⁷ Francisco Matarazzo Sobrinho para Sert, 10 dez. 1951, gta/ETHZ.
- ³⁸ Mario Pani para Sert, sem data, gta/ETHZ.
- ³⁹ Sert para Matarazzo, 18 jan. 1954, gta/ETHZ.
- ⁴⁰ "Addresses of Members of Council and Delegates of CIAM Groups and Groups in-formation", 1955, gta/ETHZ.
- ⁴¹ Giedion para Niemeyer, 08 out. 1958, gta/ETHZ.

BIOGRAFIA

Helena Bender é arquiteta e urbanista, mestra e doutora em arquitetura, e professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu interesse de pesquisa se concentra nos tópicos história da arquitetura moderna latino-americana, e história e teoria da cidade da arquitetura moderna.